

Glucólisis y gluconeogénesis

Angel Herráez doi:10.5281/zenodo.3757103

A crossword puzzle grid with 29 numbered starting points and letters A through H. The grid is composed of white squares for letters and grey squares for empty space. The numbers and letters are as follows:

- 1: Down, 1 square
- 2: Down, 2 squares
- 3: Down, 3 squares
- 4: Down, 4 squares
- 5: Across, 10 squares, starting with 'A'
- 6: Across, 5 squares
- 7: Across, 5 squares
- 8: Down, 8 squares
- 9: Across, 5 squares
- 10: Across, 10 squares
- 11: Down, 11 squares, starting with 'B'
- 12: Across, 4 squares
- 13: Down, 3 squares
- 14: Down, 4 squares, starting with 'C'
- 15: Down, 5 squares
- 16: Down, 6 squares
- 17: Down, 7 squares
- 18: Down, 8 squares
- 19: Across, 4 squares
- 20: Across, 2 squares
- 21: Across, 6 squares
- 22: Down, 7 squares, starting with 'D'
- 23: Across, 10 squares, starting with 'E'
- 24: Across, 6 squares
- 25: Down, 5 squares
- 26: Down, 2 squares
- 27: Across, 15 squares, starting with 'F' and ending with 'G'
- 28: Across, 8 squares
- 29: Across, 18 squares, starting with 'H'

Glucólisis y gluconeogénesis

Angel Herráez doi:10.5281/zenodo.3757103

Horizontales

5. La enzima que descarboxila el oxalacetato para dar fosfoenolpiruvato se llama fosfoenolpiruvato.....
6. Familia de enzimas que catalizan la transferencia de fosforilo a o desde ATP (plural)
7. Residuo aminoácido clave en el centro catalítico de la fosfoglicerato mutasa
9. Familia de enzimas que catalizan la retirada de fosforilo sin implicar al ATP (plural)
10. Producto de la fructosa-2,6-bisfosfatasa
12. Acrónimo de la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa
19. Acrónimo de la fructosa-1,6-bisfosfatasa
21. El ciclo de Cori supone el intercambio entre tejidos de glucosa y ...
23. Isoenzima hepática que cataliza la fosforilación de la glucosa
24. Enzima que cataliza la deshidratación del fosfoglicerato
27. Sustrato de la piruvato quinasa
28. Enzima que cataliza la fosforilación de la glucosa u otras hexosas
29. Enzima que interconvierte 2- y 3-fosfoglicerato

Auxiliares

B: ... de Bruselas

C: (escrito de derecha a izquierda) Clave

D: Lo que no es el derecho

E: (escrito de derecha a izquierda) Son numerosos

H: Bulbo picante

Verticales

1. Producto de la PFK-2
2. Enzima que interconvierte glucosa-1P y glucosa-6P
3. Residuo aminoácido clave en el centro catalítico de la gliceraldehído-3P deshidrogenasa
4. Enzima que fosforila la fructosa-6P
8. Enzima que desfosforila el 1,3-BPG
11. Enzima que cataliza la reacción opuesta a la de la glucoquinasa
13. Enzima implicada en el transporte de oxalacetato a través de la membrana mitocondrial
14. Enzima que permite la utilización del glicerol como sustrato gluconeogénico
15. Enzima que retira el fosfato del fosfoenolpiruvato
16. Enzima que interconvierte aldtriosa-P y cetotriosa-P
17. La enzima que oxida al gliceraldehído-3P se llama gliceraldehído-3P.....
18. Metabolito que actúa como intermediario en la transformación del piruvato en fosfoenolpiruvato
20. Acrónimo de la piruvato quinasa
22. Forma activa del coenzima propio de la piruvato carboxilasa
25. Enzima que fragmenta una hexosa en dos triosas
26. Acrónimo de la fosfofructoquinasa

Auxiliares

A: Enzima que cataliza la síntesis de una molécula

F: Producto de combinación con oxígeno

G: Círculo alargado